

ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Четвертая промышленная революция имеет фундаментальный принцип, заключающийся в создании промышленного производства с использованием передовых цифровых технологий. Это объединение напрямую способствует возникновению и последующему развитию уникальных цифровых индустрий (технологических фабрик будущего), в которых не только производственный и технический прогресс, но и организационный прогресс тесно переплетаются с цифровыми технологиями и Интернетом. Концепция «Индустрия 4.0», сформулированная в 2011 году Клаусом Швабом, напрямую ведет к повсеместному внедрению специализированных киберфизических систем и технологий в производственную структуру, к автоматизации значительного количества производственных процессов, наделению устройства искусственным интеллектом и внедрению других передовых технологий. Все это существенно повлияет на рост производительности труда и приведет к последующему снижению стоимости продукции [1].

На сегодняшний день сформулированы следующие принципы концепции «Индустрии 4.0»: это – совместимость, прозрачность и техническая поддержка.

Цифровая трансформация в Индустрии 4.0 – это внедрение принципиально новых видов технологий. Постепенная автоматизация бизнес-процессов возможна с помощью приложений и ИТ-систем (системы ERP и CRM), которые на данный момент уже широко используются. Однако переход к Индустрии 4.0 требует принципиально новых типов технологий, которые меняют привычные бизнес-модели. Развитие корпоративной инновационной системы позволяет использовать девелоперские качества стартапов, сохраняя при этом преимущества и ключевые положительные качества корпораций.

Также важно выделить главные пути развития высокотехнологичных предприятий в контексте четвертой промышленной революции, виды трансформации инновационной системы высокотехнологичных предприятий в рамках реализации концепции Индустрии 4.0, в которую входят: особенности цифровой трансформации Индустрии 4.0 и внедрения принципиально новых видов технологий. Выделим четыре основных принципа успешного развития инновационной системы высокотехнологичного предприятия: глобальность, открытость, партнерство предпринимателей и сетевая организация.

Принцип глобальности связан не только с географическим пространством, но и с отношением к масштабу идей и разработок.

Этот принцип подразумевает [3]:

- участие в работе на международных площадках, от которых зависит будущее отрасли;
- создание и управление такими площадками;
- наличие специализированной поисковой исследовательской группы, которая поддерживает технологические границы и отслеживает новые проекты и результаты в отрасли;
- развитие партнерских отношений с ведущими университетскими лабораториями, международными научно-исследовательскими центрами, сотрудничество с бизнес-школами и исследовательскими центрами в них;
- участие в международных технологических консорциумах.

Следующий принцип открытости подразумевает, что предприятие, которое считает себя инновационным, должно уметь работать с внешними агентами, не входящими в его контур, должно использовать ресурсы сети партнеров, для решения своих проблем, должно иметь повестку для внешнего круга специалистов. Для успешного развития принципа «открытость» предприятиям, работающим в инновационной сфере необходимо [5]:

- формировать открытые запросы и активно развивать площадку для их позиционирования;
- организовать пространство для совместной работы руководителей и технологических предпринимателей;
- создать и поддерживать цифровую платформу по всем ключевым процессам предприятия с возможностью подключаться к ней сторонним игрокам.

Партнёрство предпринимателей означает, что предприятие, которое за основу своей деятельности берёт инновационные принципы, должно инициировать развитие интрепренерства (внутреннего предпринимательства) и антрепренерства (предпринимательства, направленного на внешние рынки). Успешному внедрению принципа кооперации предпринимателей способствует [4, 6]:

- создание корпоративного акселератора технологических проектов;
- создание условий для создания новых предприятий на основе существующих технологий;
- создание инкубатора/лаборатории для новых компетенций предприятия;
- создание центра передового опыта для оценки возможностей и приобретения новых предприятий и компаний;

- создание разнообразных корпоративных команд из разных подразделений, которые зарабатывают деньги на создании ценности для основных бизнес-процессов.

Сетевой принцип организации является неотъемлемой частью концепции Индустрии 4.0. Большинство предприятий в системе управления придерживаются принципа иерархии. Для инновационного процесса любая иерархия – ограничение в развитии. Иерархия организована по принципу вертикальной ответственности: структуры находящиеся наверху иерархии отвечают за все, а те структуры, что внизу, ответственны лишь за малую часть в рамках отведенного им функционала.

Для успешного развития сетевых организационных форм необходимо [2, 4]:

- создавать форматы междивизиональной сетевой коммуникации: проектные сессии, стратегические сессии, форсайты;
- разработать и ввести регламент инновационной группы и определить место и время под её работу;
- разработать специализированную электронную платформу инновационной коммуникации для организации процесса совместной работы.

Высокотехнологичным предприятиям, работающим в России уже сегодня необходимо создавать и активно развивать пространство: нормативное, цифровое, технологическое, физическое, идеологическое, организационное в котором смогут эффективно работать различные инновационные инициативы и стартапы.

Ключевым условием успеха высокотехнологичных предприятий становится создание уникальных исследовательских центров, поисковых лабораторий, малых инновационных групп и технологических объединений. Можно сделать вывод, что предприятиям необходимо реализовать процедуру проведения анализа существующих бизнес-процессов, включая жизненный цикл продукции и цепочек поставок.

При этом ценным и результативным является развитие цифрового маркетинга. Он позволяет сформировать новый подход к продвижению продукции высокотехнологичного предприятия, развить бренд в цифровом пространстве, найти новые способы коммерциализации деятельности [1].

Инновации - это область поиска, зона неопределенности, риска, проб и ошибок, поэтому создание инновационной продукции подчиняется другим правилам. Следовательно, основной задачей каждого предприятия, которое стремится получить результат от инноваций, является создание и развитие регулирующего, цифрового, физического, идеологического, организационного пространства, в котором смогут работать стартапы, центры исследований и разработок, исследовательские лаборатории, небольшие инновационные группы, технологические спин-оффы.

При этом инновационные системы высокотехнологичного предприятия могут быть преобразованы достаточно быстро и эффективно, без нарушения основных и вспомогательных бизнес-процессов, а само предприятие выйдет на новый уровень цифровой зрелости и инновационной восприимчивости цифровых инструментов и инструментов.

Список использованных источников:

1. Джамай Е.В., Повеквечных С.А., Ковыршина О.И., Свиридова С.В. Исследование механизмов развития инновационной системы предприятий высокотехнологичного сектора экономики при реализации новой технологической концепции // Разработка, производство и эксплуатация турбо-, электронасосных агрегатов и систем на их основе: труды XI Международной научно-технической конференции «СИНТ`21», 20-24 сентября 2021 г

2. Горфинкель В.Я., Попадюк Т.Г. Инновационное предпринимательство. Учебник и практикум. Издательство: «Юрайт», 2016 г. – с.524. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

3. Гюнтер Шу, Рейнер Андерл, Юрген Гауземайер, Михаэль тен Хомпель, Вольфганг Вальсетр. Индекс зрелости Индустрии 4.0, исследование Acatech. Управление цифровым преобразованием компаний. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.i40mc.de> (дата обращения: 15.08.2021).

4. Кораблина А.А. Инновационная деятельность предприятия: проблемы совершенствования // Научно-методический электронный журнал «Концепт» 2016 г. - Т.11. - С.2011-2015 [Электронный ресурс]. URL: <http://e-koncept.ru/2016/86430.htm>. (дата обращения: 18.08.2021).

5. Мальцева С.В. Инновационный менеджмент. Учебник для бакалавров. Издательство: «Юрайт», 2015 г. - с.528. (Серия: Бакалавр. Академический курс).

6. Филонин И.Е. Ключевые проблемы инновационного развития в России // Бизнес и общество: электронный журнал №4(20), 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://business-society.ru/2018/num-4-20/4_filonin.pdf (дата обращения: 19.08.2021).